

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju i Akademija medicinskih nauka
Section of Clinical Pharmacology and Academy of Medical Sciences**

*Organizuju simpozijum
Organize the Symposium*

VII NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

VII WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**28. - 29. novembar 2015.
November 28th - 29th , 2015**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**

Beograd

28. - 29. novembar 2015.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva
Beograd, Džordža Vašingtona 19

Za izdavača

Prof. dr Momir Mikov

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana Maca Kastratović

Grafičko-tehničko uređenje

Doc. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva,
Džordža Vašingtona 19, Beograd

Tiraž

150 primeraka

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије
(7 ; 2015 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book
of Abstracts] / VII

Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 28. - 29.
novembar 2015. [Beograd]

= VII Week of the Hospital Clinical Pharmacol-
ogy, November 28th - 29th ,

2015 [Belgrade] ; [glavni i odgovorni urednik
Dragana Maca Kastratović] ;

Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku
farmakologiju i Akademija

medicinskih nauka organizuju simpozijum =
Serbian Medical Society, Section

of Clinical Pharmacology and Academy of Medi-
cal Sciences Organize the

Symposium. - Beograd : Sekcija za kliničku
farmakologiju Srpskog lekarskog

društva, 2015 (Beograd : Sekcija za kliničku far-
makologiju Srpskog

lekarskog društva). - 1 elektronski optički disk
(CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa
naslovne strane dokumenta. -

Apstrakti na srp. i engl. jeziku. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-064-7

1. Српско лекарско друштво (Београд).

Секција за клиничку фармакологију

а) Клиничка фармакологија - Апстракти б)

Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 219485708

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br. 153-02-2580/2015-01 od 18.8.2015. pod akr. br. A-1-2423/15 kao domaći simpozijum sa 11 bodova za predavače, 9 bodova za usmenu prezentaciju, 7 bodova za poster prezentaciju i 5 bodova za pasivno učešće.

Klinički farmakoterapijski pristup u prehospitalnom tretmanu akutnog kardiogenog edema pluća

Velibor Vasović, Saša N. Vukmirović, Nebojša P. Stilinović, Boris Ž. Milijašević, Ivan M. Mikov, Momir M. Mikov

Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Akutni kardiogeni edem pluća je jedno od najurgentnijih stanja u medicini. Brojni su razlozi koji dovode do akutne insuficijencije leve srčane komore. Akutni infarkt miokarda, hipertenzivna kriza, miokardiopatije, miokarditisi, poremećaji srčanog ritma, valvularne srčane mane. Najčešće akutni edem pluća nastaje kao posledica hipertenzivne krize na već postojeću miokardiopatiju uz neregulisanu terapiju osnovnih bolesti. Osnovni patofiziološki mehanizam nastanka akutnog kardiogenog edema pluća koji podrazumeva retrogradno prenošenje povećanog hidrostatskog pritiska od leve komore ka plućnim kapilarima determiniše dramatičnu kliničku sliku koja se odvija u četiri stadijuma. Iako se sve veći broj pacijenata u bolničkim uslovima tretira neinvazivnom mehaničkom ventilacijom, medikamentozno lečenje je i dalje suvereni postupak za prehospitalnu stabilizaciju ovih vitalno ugroženih pacijenata. Kompletan medikamentozni postupak je usmeren ka redukciji prethodnog i naknadnog opterećenja miokarda uz monitoring vitalnih parametara. U zavisnosti od stadijuma akutnog kardiogenog edema pluća farmakoterapija podrazumeva primenu opijatnog analgetika morfina, nitropreparata, diuretika Henleove petlje, bronhodilatatora i kardiotonika u različitim doznim režimima intravenske aplikacije. Veoma je bitna aplikacija kiseonika uz pomoćne mere koje podrazumevaju sedeći položaj pacijenta i eventualnu venepunkciju, obavezne dve venske linije i aplikovan urinarni kateter. Hemodinamski manje ili više stabilizovan pacijent se transportuje na daljni hospitalni tretman.

Zahvalnica: Ovo istraživanje sprovedeno je kao deo projekta broj 41012, koji je finasiran od strane Ministarstva za obrazovanje i nauku R. Srbije i Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine broj 114-451-1105/2014-03.

Clinical pharmacotherapeutic approach to prehospital treatment of acute cardiogenic pulmonary oedema

Velibor Vasović, Saša N. Vukmirović, Nebojša P. Stilinović, Boris Ž. Milijašević, Ivan M. Mikov, Momir M. Mikov

Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Medical faculty of Novi Sad, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Acute cardiogenic pulmonary oedema is one of the medical conditions that require the most urgent treatment possible. There are many reasons that lead to acute failure of the left ventricle. Acute myocardial infarction, hypertensive crisis, cardiomyopathy, myocarditis, arrhythmia, valvular heart defect. Most acute pulmonary oedema occurs as a result of hypertensive crisis in patients with cardiomyopathy and unregulated treatment of primary disease. The underlying mechanism of acute cardiogenic pulmonary oedema, which involves retrograde transmission of increased hydrostatic pressure of the left ventricle to the pulmonary capillaries determines the dramatic clinical presentation which develops in four stages. Although an increasing number of hospital patients is treated by non-invasive mechanical ventilation, medical treatment is still sovereign process for prehospital stabilization of these patients. Complete medicament procedure is aimed at reducing preload and afterload with monitoring of vital parameters. Depending on the stage of acute cardiogenic pulmonary oedema drug therapy involves the use of opioid analgesics morphine, organic nitrates, loop diuretics, bronchodilators and cardiotonics in different dosage regimen of intravenous application. Oxygen administration is important combined with support measures that include seating position and possible vein puncture, obligatory two IV lines and urinary catheter. Hemodynamic more or less stabilized patient is transported to further hospital treatment.

Acknowledgement: This work was supported by Ministry of Education, Science and Technological Development, Republic of Serbia (project No. 41012) and by Provincial Secretariat for Science and Technological Development, Autonomous Province of Vojvodina (project No. 114-451-1105/2014-03).